

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

¹Закирова Умида Исмаиловна, ²Лутфуллаева Солиха Саид кизи

¹Старший преподаватель кафедры «Языка урду, литературы, истории и культуры Пакистана» Ташкентский Государственный Университет Востоковедения, ²Студентка «Кафедра английского языка в начальном образовании»

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан
²umida.zakirova78@gmail.com, ²solihalutfullaeva4030@gmail.com, tel:¹+998909906305
²+998903294030

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818734>

Аннотация. Особое внимание уделяется науке в период быстрого развития. В связи с этим одним из наиболее актуальных вопросов является преподавание важных предметов с помощью передовых педагогических технологий. В данной статье представлена информация о реформах в сфере образования в нашей стране. Также обсуждаются эффективные современные педагогические технологии, используемые при изучении иностранных языков в сфере образования. Также проанализированы некоторые интерактивные методы, которые на протяжении многих лет используются на практике и считаются эффективными.

Ключевые слова: педагогические технологии, интерактивные методы, эффективные игры, качество урока, актуальные проблемы, современный спрос, образовательный процесс

Annotatsiya. Hozirgi taraqqiyot jadal ravishda ketayotgan bir davrda ilf fanga alohida e'tibor berilmoqda. Buning uchun muhim fanlarni ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida o'qitish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada yurtimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarga oid ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, ta'lim sohasida xorijiy tillarni o'qitishda qo'llanilayotgan samarali zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida ham gap boradi. Yillar davomida tajribada qo'llanib kelinayotgan va samarali deb hisoblangan ayrim interfaol usullar ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, samarali o'yinlar, dars sifati, dolzarb masalalar, davr talabi, o'quv jarayoni

Absrtract. Particular attention is paid to science during a period of rapid development. In this regard, one of the most pressing issues is the teaching of important subjects using advanced pedagogical technologies. This article provides information about reforms in the field of education in our country. Effective modern pedagogical technologies were used in the study of foreign languages in the field of education are also discussed. Some interactive methods that have been used in practice for many years and considered to be effective since they have been analyzed.

Keywords: pedagogical technologies, interactive methods, effective games, lesson quality, current problems, modern demand, educational process

В последние годы происходит повышение качества и эффективности иностранных языков и системы образования в стране, формирование современных знаний и навыков у молодежи, тесное сотрудничество и интеграция образовательных систем и сферы науки, целостность и непрерывность образования. Наверняка вы много раз слышали, что в настоящее время иностранные языки играют важную роль в жизни каждого человека. На

сегодняшний день языки изучают как ученики и студенты, так и взрослые люди, которые уже имея определённые позиции, квалификации и профессии.

Но вопрос почему изучение иностранных языков стало быстро развиваться и распространяться в обществе?

Основные причины для изучения могут быть не только личными, но и профессиональными. Все больше людей хотят работать за рубежом или же иметь престижные профессии и позиции, такие как переводчик, стюардесса, менеджер, юрист, журналист. Многие родители рано задумываются о том, какие возможности для дальнейшего развития может иметь их ребенок, как он может реализоваться в будущем и достичь высокопоставленных целей в жизни.

На сегодняшний день существует множество методов, благодаря которым процесс познания обучающего языка может стать более эффективным, продуктивным. В целом, все методики изучения иностранного языка для обучающихся основаны на 5 главных принципах [6, 46-48].

1. Принцип естественности, непринужденности. Для того, чтобы человек прогрессировал быстрее, необходимо, чтобы процесс усвоения новой информации происходил в комфортной для самого человека обстановке.

2. Принцип последовательности или очередности. Безусловно, начинать нужно с азов, то есть дать обучающему базу, основные правила. Уделять равное внимание нужно всем аспектам одновременно: грамматике, разговорной практике, чтению.

3. Принцип интересности — один из самых важных принципов в изучении языка. Что же важнее всего в каждой методике? Конечно, интерес обучающего! Необходимо пробудить у него интерес к языку, к его культуре, народу. В противном случае, у обучающего сформируется стереотип, что любой другой язык - это скучно, нудно и трудно. Следовательно, это приведет к бессмысленной работе педагогов. Сперва нужно мотивировать обучающего, что если он правильно будет изучать языки, обратит внимание не просто, а правильно и полностью будет владеть языком, то тогда он сможет стать востребованным и развитым специалистом в обществе и т.д.

4. Принцип настойчивости. Несомненно, когда обучающий сталкивается с проблемой и хочет сдать, именно в таких ситуациях необходимо проявить жесткость и контроль.

Интеграция английского языка в учебную работу дошкольных образовательных учреждений осуществляется в наиболее привычных для детей формах игровой деятельности: дидактических играх, играх-драматизациях, музыкальных подвижных играх, изобразительной деятельности и др. При планировании содержания урока в дошкольном образовательном учреждении важно исходить из условий фактического использования детьми иностранного языка. Большую роль в этом играют межпредметные связи, обеспечивающие перенос знаний, умений и навыков из других учебных предметов на иностранный язык и наоборот. Это элементы математики, знания об окружающем мире, труд, музыка, география, физкультура. Изучая иностранный язык, дети не получают принципиально новых знаний об окружающем мире [3, 254-256]. Например, если ребенок умеет считать только до 10 на родном языке, то его не просят начинать считать дальше 10 на втором языке. Разработка новой знаковой системы осуществляется на основе уже сформировавшейся системы знаний, идей и умений. Введение слов, структур и понятий на

иностранном языке не должно предшествовать пониманию их ребенком на родном языке. Естественно, что в процессе изучения иностранного языка имеющиеся знания расширяются и углубляются, происходит дальнейшее интеллектуальное развитие детей.

Признаться, обучение в учебных заведениях учащихся иностранным языкам является весьма сложным процессом для педагогов и важно не только знания и сертификаты, а умение передать, заинтересовать обучающихся и поддержать когда они совершают ошибки [4,55].

Есть также специальные игры и интерактивные методы, чтобы учащиеся быстро и познавательным образом освоили урок (в частности относятся к иностранным языкам):

Первый метод – «Угадай кто я» В этой игре один ученик выходит в центр класса, учитель готовит специальные карточки с персонажами знаменитых мультфильмов или актёров и даже неодушевленных предметов, чтобы всем было ясно о ком или о чём идёт речь. Учитель показывает карту всем учащимся, но сам ученик, который вышел в центр, не смотрит на свою карточку и таким образом он должен задавать вопросы на английском или на другом иностранном языке, которые они учат.

И следовательно, ученики отвечают только на вопрос с ответами да или нет. Например:

-Am i alive ?

-Yes

-Am I an animal ?

-No!

- do I have legs and arms ?

- Yess!

И так далее...

Второй метод – «Questionaree» («Опросник») В этом опроснике учитель должен подготовить в первом варианте карточек вопросы, а на втором ответы. У всех вопросов должны быть совпадающие ответы. Когда учитель начнет раздавать вопросы, ученики первого варианта должны встать в круг, а ученики, получившие второй вариант, встают во внутрь круга. Вот и в этом и изюминка этой игры, ученик стоя напротив другого ученика начнёт задавать свои вопросы, другой же, внутри круга ученик, отвечает по своей карточке. Если вопрос к ответу не подходит, то они продолжают передвигаться вперед и меняются с другим учеником внутри круга. Например:

1 вариант: (на приеме у врача) - На что вы жалуетесь или где у вас болит?

2 вариант: - Я хочу кусочек сыра с лимоном.

Следовательно, они не подходят друг другу и круг продолжается.

Или если вопрос и ответ совпадет, то собеседники продолжают свой диалог таким образом:

1 вариант: - Добрый день, как мама, Салим?

2 вариант: - Здравствуйте, маме лучше, она ушла в горы.

1 вариант: - Вот здорово! Как же хочется в горы с ней.

В этом случае, ученики, у которых совпали ответы к вопросам, должны покинуть круг, а остальные продолжают беседовать пока не найдут своего истинного собеседника.

Третий метод – «Снеговик» В этом методе ученики не только развивают свой второй язык, но и учатся как совместно работать с одноклассниками. Учитель берёт бумагу и лепит

из него снежок, сидя на своём месте он говорит одно слово на иностранном языке и передает снежок первому ученику. Тот должен придумать и добавить к этому слову подходящее определение или действие, создав словосочетание. А потом это словосочетание, в виде снежка, передается к следующему ученику для дальнейшей обработки. Очередной ученик продолжает развивать мысль и придумывать что-то подходящее. Таким образом, игра продолжается, пока не составится полное предложение. Например:

Учитель - People

Ученик 1- don't

Ученик 2- sleep

Ученик 3- with

Ученик 4- open

Ученик 5- eyes.

Как видно из примера получилось полное предложение в виде: «*People don't sleep with open eyes*». Эта игра помогает ученикам мыслить и говорить лучше на иностранном языке.

Таким образом вышеперечисленные принципы и методы доказали свою эффективность во время обучения иностранных языков в учебных заведениях. Для развития этого процесса ведется системная работа. В то же время современное состояние отечественной системы образования заключается в ее модернизации с учетом требований времени, воспитании из молодежи высокообразованных, физически и духовно здоровых людей, укреплении авторитета руководителей и педагогов. Увеличение образовательных учреждений требует осуществления последовательных мер по созданию необходимых условий для их эффективной работы.

REFERENCES

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. Сб., 1999.
2. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. – М.: Академия, 2000. –
3. Синякова, А. Д. Методики обучения дошкольников иностранным языкам / А. Д. Синякова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - № 12 . - С. 254-256.
4. Елагова Е.В. Игровые технологии как метод интенсификации обучении иностранному языку. — Могилев, 2003. — 55 с.
5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. СПб.: Питер, 2000.
6. Казиминова, С. Н. Игровая форма в преподавании иностранного языка / С. Н. Казиминова. — Текст: непосредственный // Филология и лингвистика. - 2017. - № 1 - С. 46-48.